

Мазепіана в наукових студіях

Іван Мазепа і його доба в джерелах

Вовк О. Б.

Начальник відділу давніх актів
Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ОГЛЯД ДОКУМЕНТІВ ГЕТЬМАНА ІВАНА МАЗЕПИ В ФОНДАХ І КОЛЕКЦІЯХ ЦДАК УКРАЇНИ

Документальна спадщина гетьмана Івана Мазепи є однією з найбільших із загального масиву документів усіх українських гетьманів і представлена, переважно, розпорядчими документами чи документами, що були створені під час його гетьманування. Ці документи сьогодні зберігаються в різних архівосховищах не лише України, але й інших країн – таких як Росія, Польща, країни Балтики, Швеція тощо. Одним з найбільших архівосховищ нашої країни безумовно є Центральний державний історичний архів України, м. Київ, і тому ми представляємо огляд перспективних, як на наш погляд, фондів і колекцій архіву, які місять документи, пов'язані з постаттю гетьмана Івана Мазепи. Для проведення пошуку можемо виокремити декілька напрямів: по-перше це монастирські фонди, в яких зберіглося чи не найбільше універсалів майже всіх українських гетьманів (більшість з них – в оригіналах); по-друге це колекції архіву, зібрані різними фондоутворювачами; по-третє це копійні документи колекцій і фондів, спеціально створених саме для зберігання копій документів з архівосховищ інших країн; в-четвертих це документи з родинних чи особових фондів; по-п'яте це копії документів (переважно – діловодні копії), що відклалися в канцеляріях центральних чи місцевих органів влади; по-шосте – це згадки про гетьмана Івана Мазепу в окремих документах фондів і колекцій архіву.

Більшість універсалів гетьманів України зберіглася в **фондах монастирів**. Не стали виключенням і універсали гетьмана Івана Мазепи, які (в оригіналах і копіях) зберігаються в монастирських фондах архіву:

- ф. 128, Києво-Печерська Свято-Успенська лавра
- ф. 129, Києво-Софійський кафедральний чоловічий монастир
- ф. 130, Києво-Видубицький Свято-Михайлівський чоловічий монастир
- ф. 131, Київський Пустинно-Миколаївський (Микільський) чоловічий монастир
- ф. 132, Києво-Межигірський Спасо-Преображенський чоловічий монастир
- ф. 133, Чернігівський Борисоглібський чоловічий монастир, м. Чернігів
- ф. 137, Мгарський Лубенський Преображенський чоловічий монастир
- ф. 139, Бречицький Андрониківський Троїцький чоловічий монастир
- ф. 141, Кам'янський Успенський чоловічий монастир
- ф. 143, Максаківський Спаський (Киселівський) чоловічий монастир
- ф. 144, Рихлівський Миколаївський чоловічий монастир
- ф. 145, Ніжинський Благовіщенський чоловічий монастир
- ф. 146, Макошинський Миколаївський чоловічий монастир
- ф. 147, Каташинський (Семигорський) Миколаївський чоловічий монастир
- ф. 148, Гамаліївський Пустинно-Харлампіївський жіночий (з 1733 р. – чоловічий) монастир
- ф. 149, Глухівський Преображенський (з 1692 р. – Успенський) жіночий монастир
- ф. 150, Домницький (Думницький) Різдва Богородиці чоловічий монастир
- ф. 151, Любецький Антоніївський чоловічий монастир
- ф. 152, Макошинський Покровський жіночий монастир

- ф. 153, Омбиський Введенський чоловічий монастир
- ф. 154, Батуринський Крупицький Миколаївський чоловічий монастир
- ф. 157, Чернігівський Єлецький Успенський чоловічий монастир
- ф. 158, Печеницький Успенський жіночий монастир
- ф. 159, Густинський Свято-Троїцький чоловічий монастир
- ф. 160, Чернігівський П'ятницький жіночий монастир
- ф. 163, Чернігівський Троїцький Іллінський чоловічий монастир
- ф. 165, Козелецький Георгіївський чоловічий монастир
- ф. 168, Києво-Братський Богоявленський училищний чоловічий монастир
- ф. 169, Києво-Михайлівський Золотоверхий чоловічий монастир
- ф. 824, Виноградський Ірдинський Успенський чоловічий монастир
- ф. 888, Київський Кирилівський Троїцький чоловічий монастир
- ф. 912, Полтавський Хрестовоздвиженський чоловічий монастир, м. Полтава
- ф. 915, Київський Миколаївський Йорданський жіночий монастир
- ф. 1253, Лебединський Георгіївський чоловічий монастир
- ф. 1391, Переяславський Михайлівський чоловічий монастир
- ф. 1556, Новгород-Сіверський Спасо-Преображенський чоловічий монастир
- ф. 2077, Канівський Успенський чоловічий монастир

Це, передусім, універсали на надання чи підтвердження права власності на монастирські маєтності, заборонні, дозвільні та охоронні універсали, листи щодо вирішення майнових питань тощо. Наприклад, фондуші від 1688 р. священику Іоанну Стефановичу на встановлення млина на р. Кистерці в Шептаківській сотні Стародубського полку¹ і від 1700 р. Домницькому Різдво-Богородицькому чоловічому монастирю на греблю та млин на р. Тятиві², універсал від 1699 р. про надання Кам'янському Успенському жіночому монастирю рибних озер Кетове, Засіве і Засохи³, універсал від 1691 р. Андрониківському Троїцькому Іллінському чоловічому монастирю про затвердження меж монастирських ґрунтів, визначених комісією чернігівського полковника Якова Лизогуба⁴, підтверджувальний універсал від 1702 р. на право власності Рихлівського Пустинно-Миколаївського чоловічого монастиря на млин на р. Убеді⁵, універсал від 1702 р. Каташинському Миколаївському чоловічому монастирю на підтвердження дарчих універсалів стародубського полковника Михайла Миклашевського⁶, заборонний універсал від 1669 р. борзенському і шаповалівському сотникам судити підданих в селах, що належать Максаківському Спаському чоловічому монастирю⁷, універсал від 1696 р. на дозвіл митрополиту Київському і Галицькому Варлааму Ясинському влаштувати перевіз на р. Десні при с. Ковчині⁸, універсал від 1689 р. чернігівському і новгород-сіверському архієпископу Лазарю Барановичу з дозволом на будівництво скляного заводу на р. Білиці в Новогрудському ключі⁹, охоронний універсал від 1692 р. Андрониківському Троїцькому Іллінському чоловічому монастирю на лісок¹⁰, лист від 1689 р. ігуменові Макошинського Миколаївського чоловічого монастиря про дозвіл збирати частину прибутків з млинів, що належали покійному козаку Головченку¹¹, листи від того ж року військовому капеланові Лаврентію з вимогою надати пояснення з приводу відібрання млина, наданого раніше Чернігівському Єлецькому Успенського Богородицькому чоловічому монастирю та архімандритові того ж монастиря Феодосію Углицькому з цього ж

¹ ЦДІАК України, ф. 133, оп. 1, спр. 111.

² ЦДІАК України, ф. 150, оп. 1, спр. 7.

³ ЦДІАК України, ф. 141, оп. 1, спр. 8.

⁴ ЦДІАК України, ф. 139, оп. 1, спр. 7.

⁵ ЦДІАК України, ф. 144, оп. 1, спр. 39.

⁶ ЦДІАК України, ф. 147, оп. 1, спр. 15.

⁷ ЦДІАК України, ф. 143, оп. 1, спр. 23.

⁸ ЦДІАК України, ф. 129, оп. 1, спр. 5.

⁹ ЦДІАК України, ф. 133, оп. 1, спр. 116.

¹⁰ ЦДІАК України, ф. 139, оп. 1, спр. 9.

¹¹ ЦДІАК України, ф. 146, оп. 1, спр. 40.

питання¹. Іноді гетьманські універсали збереглися в копіях – в сумаріушах документів, які збиралися в монастирях, наприклад в Києво-Братському Богоявленському чоловічому монастирі², чи в копіях, доданих до судових справ за право власності на ті або інші маєтності, наприклад, в справі від 1775–1781 рр. за скаргою Густинського Свято-Троїцького чоловічого монастиря в Комісію з віддання Биківської волості графу Кирилу Розумовському є копії підтверджувальних універсалів гетьманів Івана Мазепи, Івана Скоропадського та Данила Апостола прав монастиря на земельні володіння³.

Що стосується універсалів гетьмана Івана Мазепи в документах ф. 128, Києво-Печерська Свято-Успенська лавра, то вони, як і універсали інших гетьманів, сконцентровані в декількох описах вотчинних справ – передусім в оп. 1-а вотчинний (оригінали⁴), і, частково, в оп. 4 вотчинний (копії універсалів Івана Мазепи на право володіння в сумаріушах документів Лаври⁵); натомість опис 1 вотчинний (в 2-х томах) не містить документів до 1710 р. Маємо зауважити, що в документах Лаври зберігається чи не найменше універсалів гетьмана Івана Мазепи, а також інших українських гетьманів у порівнянні загального фонду Лаври з іншими монастирськими фондами – однією з причин цього може бути сумнозвісна пожежа 1718 р., яка знищила багато документів лаврського архіву.

Також документи гетьмана Івана Мазепи (в копіях) можуть зберігатися в інших фондах, пов'язаних з функціонуванням православної церкви – наприклад, в фондах консисторій, передусім, київської (ф. 127, Київська духовна консисторія).

Договори, універсали, подорожні й листи (оригінали і копії) гетьмана Івана Мазепи зберігаються також у **колекціях архіву** – передусім:

- ф. 220, Колекція документів, зібраних Київською археографічною комісією
- ф. 221, Колекція документів “Нова серія” про земельні права окремих монастирів і приватних осіб
- ф. 222, Колекція документів, зібраних Історичним товариством Нестора-літописця
- ф. 223, Колекція документів “Серія Б”
- ф. 1392, Колекція документів, зібраних Київським відділом Російського військового історичного товариства
- ф. 1407, Колекція універсалів, привілеїв і листів українських гетьманів, великих литовських князів і польських королів, грамот російських царів, оп. 1.

В колекціях зберігаються документи, зібрані за певною тематичною чи хронологічною ознакою, але іноді ці збірки є еkleктичними за своїм складом і пов'язані лише особою фондоутворювача – наприклад, колекція, зібрана членами історичного товариства Нестора Літописця чи Київського відділу Російського військового історичного товариства. Колекція Київської археографічної комісії містить документи з XIV по XIX ст., створені в установах декількох держав (Великому князівстві Литовському, Речі Посполитій, Гетьманській Україні, Російській імперії) і пов'язаних територіальною ознакою.

Тому в колекціях архіву зберігаються досить різнопланові документи. Серед них багато таких, що пов'язані з особами українських гетьманів. Деякі з документів є цікавими з точки зору міждержавних відносин – наприклад, Коломацькі статті 1687 р., укладені між російськими царями в особі Івана і Петра Олексійовичів і регентші Софії Олексіївни з одного боку і Військом Запорозьким з іншого боку, при обранні Івана Мазепи гетьманом Лівобережної України в колекції представлено в копії XVIII ст.⁶

Також в колекціях містяться універсали гетьмана Івана Мазепи (оригінали та копії) на призначення на посади – від 1708 р. Федору Вольському про призначення його київським полковником⁷; на надання чи підтвердження права власності на маєтності приватним особам

¹ ЦДІАК України, ф. 157, оп. 1, спр. 27 і 29.

² ЦДІАК України, ф. 168, оп. 2, спр. 6.

³ ЦДІАК України, ф. 159, оп. 1, спр. 172.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1-а вотч., спр. 2, 18, 20, 21, 28 та ін.

⁵ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 4 вотч., спр. 9.

⁶ ЦДІАК України, ф. 220, оп. 1, спр. 210.

⁷ ЦДІАК України, ф. 222, оп. 1, спр. 9.

(козацькій старшині) – від 1689 р. на дарування Іллі Жиленку, враховуючи його військові заслуги, с. Держанівки Козелецької сотні¹ та монастирям – від 1693 р. на підтвердження права володіння Київського Пустинно-Микільського монастиря на містечко Городище Миргородського полку і всіма володіннями Півського монастиря, об'єднаного з Київським Пустинно-Микільським², від 1707 р. на надання військової частки Скельському Пустинному монастирю з з його власних млинів, розташованих по р. Ворсклі³, від 1695 р. на звільнення Межигірського монастиря від податку на пасіку (“медової десятини”)⁴; також універсали на вирішення земельних суперечок – від 1707 р. із заборонаю Київському магістрату і Києво-Кирилівському монастирю порушувати земельні володіння одне одного між р. Сирцем та Преваркою⁵.

Копії універсалів Мазепи в колекціях можуть зустрічатися як окремі документи – універсал від 1695 р. полковому прилуцькому судді Іванові Носу на с. Щурівка в Іваницькій сотні⁶, так і в сумаріушах документів – наприклад, універсали в “Копіях крепостей на землю и угодія Клемятинськіє Києво-Пустинно-Николаевського монастыря”⁷.

Також в колекціях зберігаються універсали гетьманів на підтримку чи заборону давніх прав і звичаїв – прикладом цього є універсали гетьмана Івана Мазепи від 1694 р., яким він заборонив київському сотнику і отаману шинкування горілкою без сплати військового податку⁸ та від 1704 р. про заборону київському полковнику та старшині втручатись у справи музичного цеху, а також універсал від 1699 р. про звільнення міщан м. Києва від підводної повинності⁹.

Деякі з них напрями представлено також листування гетьмана Івана Мазепи: по-перше мова йде про листування з можновладцями з внутрішньополітичних питань, таких наприклад, як призначення на посади світських і духовних осіб – лист гетьмана від 1707 р. до князя [Василя Долгорукого] з питання сприяння у призначенні Сильвестра Святополка-Четвертинського на посаду білоруського єпископа¹⁰, чи лист від 1689 р. гетьмана генеральному обозному Василю Борковському про розподіл конфіскованого майна арештованого гетьмана “Івана Самойлова” (Самойловича)¹¹; по-друге – це листи з адміністративно-господарчих питань – листи від 1698 р. прилуцькому полковникові Дмитру Горленку про необхідність розпочати ремонт старих суден і будівництво нових¹² та (від 1699 р.) до того ж полковника з приводу виділення підвід¹³; по-третє – це листування приватного характеру, наприклад лист від 1705 р. до серпухівського намісника Семена Протасієвича Неплюєва з висловленням побажання здоров'я і довголіття¹⁴.

В колекціях зустрічаються також подорожні листи, видані гетьманом Іваном Мазепою. Наприклад, від 1699 р. російсько-українському посольству до господаря Волощини¹⁵ та від 1688 р. архимандритові Павлівського монастиря на Афоні Ісайї на проїзд до Москви¹⁶.

Окремо маємо сказати про копійні документи (копії, фотокопії і документи КМФ-ів) гетьмана Івана Мазепи в колекціях архіву – **копії з інших архівосховищ**, передусім російських і польських, а також шведських, латвійських та інших:

- ф. 1407, Колекція універсалів, привілеїв і листів українських гетьманів, великих литовських князів і польських королів, грамот російських царів, оп. 4

¹ ЦДІАК України, ф. 220, оп. 1, спр. 214.

² ЦДІАК України, ф. 220, оп. 1, спр. 219.

³ ЦДІАК України, ф. 221, оп. 1, спр. 581.

⁴ ЦДІАК України, ф. 1392, оп. 1, спр. 11.

⁵ ЦДІАК України, ф. 220, оп. 1, спр. 245.

⁶ ЦДІАК України, ф. 223, оп. 1, спр. 387.

⁷ ЦДІАК України, ф. 221, оп. 1, спр. 524-а.

⁸ ЦДІАК України, ф. 220, оп. 1, спр. 221.

⁹ ЦДІАК України, ф. 220, оп. 1, спр. 231.

¹⁰ ЦДІАК України, ф. 1407, оп. 1, спр. 90.

¹¹ ЦДІАК України, ф. 221, оп. 1, спр. 202.

¹² ЦДІАК України, ф. 220, оп. 1, спр. 228.

¹³ ЦДІАК України, ф. 1407, оп. 4, спр. 25.

¹⁴ ЦДІАК України, ф. 1407, оп. 1, спр. 77.

¹⁵ ЦДІАК України, ф. 1407, оп. 1, спр. 86.

¹⁶ ЦДІАК України, ф. 1407, оп. 1, спр. 89.

- ф. 2175, Документи з історії України. Колекція фотокопій
- ф. 2236, Архівна Україніка. Колекція копій документів з фондів закордонних архівів, оп. 1, Документи з архівних зібрань Швеції.

В цих колекціях містяться фотокопії універсалів, листів, наказів, ордерів українських гетьманів, в тому числі й Івана Мазепи – в ф. 1407, оп. 4 та ф. 2175, оп. 1; переважно це документи на надання або підтвердження права власності, наприклад, фотокопія універсалу гетьмана Івана Мазепи від 1695 р. про надання права Київському Петропавлівському монастиреві на комірне від збіжжя на київському ринку¹.

В ф. 2236, оп. 1, Документи з архівних зібрань Швеції, зберігаються копії трьох листів гетьмана Івана Мазепи від 1704 р. до каліського воєводи [Францішека Сигізмунда Галецького] в різних справах: в приватних – з намаганням відновити знайомство з воєводою, зав'язане при дворі короля Казимира, та у військово-політичних – з повідомленням про відправку загону козацької піхоти та 400 піших запорожців на допомогу до Львівського гарнізону, а також повідомленням про відсилку до переяславського полковника [Івана Мировича] 20 000 кінноти; всі листи – польською мовою; були опубліковані шведським дослідником Альфредом Єнсеном². Єнсеном².

Також багато копій документів зберігається в колекціях мікрофотокопій:

- КМФ-7, Документи і матеріали з історії України з фондів Центрального державного архіву давніх актів
- КМФ-9, Документи і матеріали з історії України з фондів і колекцій рукописного відділу архіву Санкт-Петербурзького відділення інституту історії Росії РАН
- КМФ-15, Документи архівів і рукописних відділів бібліотек Польської Народної Республіки
- КМФ-31, Документи і матеріали з історії України з фондів Відділу рукописів Державної публічної бібліотеки ім. М. Є. Салтикова-Щедрина.

Колекції КМФ-7, КМФ-9, КМФ-15 і КМФ-31 містять великий об'єм документів, пов'язаних з постаттю гетьмана Івана Мазепи – передусім це копії документів з таких фондів РГАДА як ф. 124, Малоросійські справи, ф. 229, Малоросійський приказ, ф. 248, Малоросійська експедиція Сенату (саме в цьому фондів зберігаються матеріали Генерального слідства про маєтності 1729–1730 років всіх десяти полків Гетьманщини) і ф. 13, “Дела об Украине”; це копії договорів гетьманів з Москвою, універсалів гетьманів, їх листування з російськими можновладцями. Також тут зустрічаються листи гетьмана Івана Мазепи – від 1704 р. до князя О. Меншикова щодо ходу війни³, від 1705 р. Ієроніму Любомирському та від 1707 р. Сеницькому⁴, листи російського царя Петра I від 1707 р. до Івана Мазепи⁵, універсал Івана Мазепи від 1705 р. про розподіл спадкового майна Забіл⁶ тощо.

Документи гетьмана Івана Мазепа можуть зустрічатися в **особових** чи **фамільних фондах** – передусім маємо на увазі родинні фонди козацької старшини та особові фонди істориків. Наприклад, оригінали універсалів гетьмана Івана Мазепи від 1697 і 1705 рр. стародубському полковнику Стефану Шираву та його родичам на підтвердження права власності на маєтності зберігаються в родинному фондів – ф. 1203, Ширав⁷. В ф. 237, Каманін Іван Михайлович, серед копійних документів є універсал гетьмана Івана Мазепи від 1687 р. м. Чернігову з підтвердженням магдебурзького права і власності міста на с. Петрушин, млин Погорілий на р. Білоус і млин Ялоцький на р. Стрижні (копія, зроблена в кін. XIX ст.)⁸. Іноді копії одного й того ж універсалу можна зустріти в декількох місцях – так, наприклад, універсал Івана Мазепи від 1687 р. генеральному обозному Василеві Борковському на села

¹ ЦДІАК України, ф. 2175, оп. 1, спр. 75.

² Єнсен А. Три листи Мазепи до Зигмунта Галецького // ЗНТШ. Т. ХСІІ. Ч. VI. Львів, 1909. С. 93-169.

³ ЦДІАК України, КМФ-15, оп. 1, спр. 31.

⁴ ЦДІАК України, КМФ-31, оп. 1, спр. 16 і 18.

⁵ ЦДІАК України, КМФ-31, оп. 1, спр. 17.

⁶ ЦДІАК України, КМФ-31, оп. 1, спр. 59.

⁷ ЦДІАК України, ф. 1203, оп. 1, спр. 44 і 47.

⁸ ЦДІАК України, ф. 237, оп. 1, спр. 34.

Орловку, Овдіївку, Брусилів, Листвин і Тутичів з присілками зберігається у вигляді тогочасної копії в родинному фонді представників козацької полкової і генеральної старшини – в ф. 983, Ханенки¹, в копії XVIII ст. – в ф. 57, Генеральний опис Лівобережної України (Румянцевський перепис)², в копії з копії – в ф. 1235, Грушевські³.

Копії універсалів, подорожніх і листів гетьмана Івана Мазепи зберігаються в фондах центральних та місцевих державних та судових установ:

- ф. 51, Генеральна військова канцелярія
- ф. 57, Генеральний опис Лівобережної України (Румянцевський опис)
- в документах Генерального слідства про маєтності (оригінали – в РГАДА, ф. 248, Справи Сенату, оп. 29, од. зб. 1808–1814; в ЦДІАК України – КМФ-7, оп. 2, спр. 1-41)
- ф. 59, Київська губерньська канцелярія

Хронологічні рамки документів Генеральної військової канцелярії (ф. 51) охоплюють переважно 1730–60-ті рр., проте в цьому фонді зберігається досить велика група документів, пов'язаних з гетьманом Іваном Мазепою – переважно це копії XVIII ст. універсалів гетьмана та інших документів, які стосуються його особи – серед іншого копія (без закінчення) грамоти російського царя Петра I від 1708 р. про “зраду” Івана Мазепи⁴.

В Румянцевському описі (ф. 57) до документів перепису кожного населеного пункту з десяти полків додано копії різних купчих, грамот царів та універсалів гетьманів, які підтверджують право володіння землями; серед них є багато універсалів гетьмана Івана Мазепи.

Також оригінали чи копії універсалів та листів гетьманів можуть зберігатися в фондах полкових та сотенних канцелярій та судів, наприклад в документах Переяславської полкової канцелярії міститься копія універсала гетьмана Івана Мазепи від 1696 р. про належність м-ка Трипілля Варлааму Ясинському⁵, в фонді Корсунської полкової канцелярії – лист гетьмана до богуславського і корсунського полковника Самійла Івановича (Самуся) із заборонаю отримувати прибутки з млина, що належав Ковшовацькому монастирю⁶.

Не слід забувати також про те, що тексти гетьманських універсалів можуть зустрічатися в **книгах магістратів чи ратуш**. У деяких випадках, навіть за відсутності цих книг (частина книг до сьогодні не зберіглася), згадки про ці документи є у внутрішніх описах до книг: так, наприклад, книги № 3504, 3505 Київського магістрату, які зберігалися в Київському центральному архіві давніх актів, було втрачено під час Другої світової війни, але через те, що наприкінці XIX ст. до них було складено внутрішні описи, залишилися стислі записи про зміст деяких універсалів гетьмана Івана Мазепи⁷.

Окремі згадки про гетьмана Івана Мазепу зустрічаються в документах різних фондів та колекцій (іноді навіть без згадування імені гетьмана):

- ф. 222, Колекція документів, зібраних Історичним товариством Нестора Літописця
- ф. 739, Колекція стародруків
- ф. 1698, “Щербачовський збірник”. Колекція документів з історії Росії XVI–XVIII ст., виявлених Ю. М. Щербачовим в архівосховищах Копенгагена (Данія)
- ф. 2212, Колекція печаток і відбитків монет
- ф. 2236, Архівна Україніка. Колекція копій документів з фондів закордонних архівів, оп. 5, Документи з архівних зібрань Латвійської Республіки

Так, в письмовому роз'ясненні військового товариша Стародубського полку Петра Ракушки-Романовського щодо власних маєтностей, отриманих від батька Івана, серед іншого двічі зустрічаються посилання на “універсали рейментарские покойного гетмана Мазепи” від 1687 і 1693 рр.⁸

¹ ЦДІАК України, ф. 983, оп. 1, спр. 69, арк. 9-10.

² ЦДІАК України, ф. 57, оп. 1, спр. 14, арк. 241 зв.-242.

³ ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 1250, арк. 396-398.

⁴ ЦДІАК України, ф. 51, оп. 1, спр. 7.

⁵ ЦДІАК України, ф. 83, оп. 3, спр. 9, арк. 5.

⁶ ЦДІАК України, ф. 2218, оп. 1, спр. 4.

⁷ Описи актових книг Киевского центрального архива №№ 3501-3511 / Составил И. М. Каманин. К., 1897.

⁸ ЦДІАК України, ф. 222, оп. 1, спр. 100.

Деякі документи ф. 739, Колекція стародруків, також містять згадки про гетьмана Івана Мазепу. Так, наприклад, на титульному аркуші одного з видань, а саме “Зерцала от писания Божественного...” архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського Івана Максимовича, виданого в 1705 р. в друкарні Чернігівського Троїцько-Іллінського монастиря, знаходимо присвяту гетьману Івану Мазепі¹.

В одному з документів колекції ф. 1698 (листі данського комісара в Москві Йоганна Генріха Бутенанта від 1687 р. до де Жессена) є непряма згадка про повернення на початку вересня командуючого об'єднаним московсько-українським військом [В. В.] Голіцина з Кримського походу 1687 р. та обвинувачення ним у зраді гетьмана [Івана Самойловича] й обрання замість нього гетьмана [Івана Мазепи], а також про деякі умови, затверджені при цьому обранні (окремі пункти Коломацьких статей) – публікацію документу було подано в статті-огляді фонду².

В колекції печаток (ф. 2212) зберігається відбиток печатки Війська Запорозького (на шматку паперу, що вирізаний, ймовірно, свого часу з якогось документу) періоду гетьманування Івана Мазепи (1691)³.

В ф. 2236, оп. 5, Документи з архівних зібрань Латвійської Республіки, зберігаються копії документів про міждержавні відносини періоду гетьманування в Україні Івана Мазепи, переважно це донесення шведських послів і резидентів з Москви, Данціга, Варшави, Новгорода та інших міст.

Слід також звернути увагу й на документи XIX ст., в яких можуть зустрічатися згадки про гетьмана Івана Мазепу, наприклад: лист від 1886 р. В. Дашкова до М. Ф. Юзефовича з проханням у сприянні придбання копії із зображення гетьмана Івана Мазеп на фресках Києво-Печерської лаври для музею Дашкова⁴ чи справа від 1891 р. про заборону проводити розкопки в маєтку гетьмана Івана Мазепи в с. Мазепинці до спеціального дозволу⁵.

Варто зауважити, що документи, пов'язані з постаттю гетьмана Івана Мазепи (з українських, російських, польських та ін. архівосховищ) неодноразово **видавалися** як у XIX ст. (“Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России”, “Архив Юго-Западной России” та ін.), так і в XX – на початку XXI ст. – наприклад, збірки документів під редакціями Івана Бутича (Універсали Івана Мазепи. В 2-х ч. Київ–Львів, 2002, 2006), Сергія Павленка (Доба гетьмана Івана Мазепи в документах. К., 2007; Військові компанії доби гетьмана Івана Мазепи в документах. К., 2009), В'ячеслава Станіславського (Листи Івана Мазепи. В 2-х т. К., 2002, 2010), а також публікації документів Юрія Мицика, Тетяни Таїрової-Яковлевої та багатьох інших дослідників. Збирання і видання документів продовжується як в Україні, так і за кордоном – в Росії в 2017 р. вийшов з друку перший том збірника документів “Переписка гетманов Левобережной Украины с Москвой и Санкт-Петербургом 1654–1764 гг.: сборник документов” (Т. І: Гетманство Богдана Хмельницького. 1654–1657 гг. М. : Древлехранилище, 2017. 460 с.); в одному з наступних томів мають бути опубліковані документи гетьмана Івана Мазепи. Більшість видань (наприклад, І. Бутича) мають потужний довідковий і бібліографічний апарат, тому розпочинати пошук документів гетьмана Івана Мазепи варто з вивчення вже виданих документів, доповнюючи їх пошуками за фондами і колекціями як ЦДІАК України, так й інших архівосховищ України.

¹ ЦДІАК України, ф. 739, оп. 1, спр. 104.

² Сухих Л. А., Вовк О. Б. Рукописний збірник Ю. М. Щербачова з історії російсько-данських відносин у ЦДІАК України. Огляд фонду // Український археографічний щорічник. 2012. Вип. 16/17. Т. 19/20. С. 46-62.

³ ЦДІАК України, ф. 2212, оп. 1, спр. 63.

⁴ ЦДІАК України, ф. 873, оп. 1, спр. 24, арк. 2-3.

⁵ ЦДІАК України, ф. 442, оп. 529, спр. 53, арк. 1-3.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ ІА НАН України	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АЗР	– Акты Западной России
Архів СПБІИ	– Архів Санкт-Петербурзького Інституту історії
Архів БДІКЗ	– Архів Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника
АЮЗР	– Архів Юго-Западной России
ВКШ	– Высшая краснoзвездная школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (до 1992 р.)
ВУАН	– Всеукраїнська Академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ ОПИ	– Государственный исторический музей. Отдел письменных источников
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ДНТЦ “Конрест”	– Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток “Конрест”
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗОКМ	– Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького
ЗООИД	– Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК	– Императорская археологическая комиссия (СПб)
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ИТУАК	– Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
ІНО	– Інститут народної освіти
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНМЦ	– Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– - // - група збереження “Живопис”
КПЛ-Т	– - // - група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– - // - група збереження “Фотографії”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КШ	– культурно-хронологічні шари
ЛННБ	– Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НААГ	– Науковий архів архітектурної графіки (НЗ “Софія Київська”)
НАОМА	– Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
НБ КНУ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування

Сімнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
НМЛ	– Національний музей у Львові
ННДРЦУ	– Національний науково-дослідний реставраційний центр України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ПСТГУ	– Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РНБ	– Российская национальная библиотека (СПб)
СА	– Советская археология
СИА	– Строительство и архитектура
СПбФ АРАН	– Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы Академии Наук СССР
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДКФФА України ім. Г. С Пшеничного	– Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЧОХМ	– Чернігівський обласний художній музей

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ
ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК “ПЕРЕЯСЛАВ”
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК
імені ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

КИЇВ – 2019

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Рудник Олександр Володимирович**, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного педагогічного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК – **співголова**
- Моця Олександр Петрович**, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Колибенко Олександр Володимирович**, кандидат історичних наук, заступник генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” з наукової роботи
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва Інституту археології НАН України
- Моравець Норберт**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Студницька-Мар’янчик Кароліна**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент, Національний педагогічний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
- Прокоп’юк Оксана Борисівна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Філіпова Ганна Володимирівна**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Яненко Анна Сергіївна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 4 від 24.04.2019 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Борисов Д. В.</i>	Набір співаків до митрополичої хорової капели в другій половині XVIII ст.	7
<i>Воронцова О. А.</i>	Портрети епохи: пластикна реконструкція історичних особистостей печерських монахів Києво-Печерської лаври	10
<i>Жиленко І. В.</i>	“Філософи” у Київській державі	13
<i>Корнієнко В. В., Остапчук А. М., Капоріков Д. Л.</i>	Нововідкритий фрагмент фрескового живопису в Софії Київській: реставрація та дослідження (2018–2019 рр.)	20
<i>Литвин Н. М.</i>	Садovina та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами документів ЦДІАК України)	24
<i>Лопухіна О. В., Пітателева О. В.</i>	Несхожа схожість: грецькі фрески Спаса на Берестові і румунської церкви Плетерешті	31
<i>Нікітенко М. М.</i>	До проблеми впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик	34
<i>Оляніна С. В.</i>	Рамкові конструкції українського іконостаса як складна метафора	38
<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А.</i>	Залізні звіздиці із середньовічних пам’яток Буковини	41
<i>Ясинецька О. А.</i>	Сакральні пам’ятки XII ст. у Польщі в контексті фундаційної діяльності подружжя польського палатина Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни	45
<i>Яшина О. С.</i>	Християнські храми з п’ятигранними апсидами епохи пізнього середньовіччя в басейні ріки Кача (Південно-Західний Крим): опис, датування, збереженість	50

Вклади і вкладники в релігійній культурі ранньомодерної України

<i>Волощенко С. А.</i>	Вкладні записи на рукописних кодексах Єрусалимських уставів XVI–XVII ст.	56
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портрети вкладників в інтер’єрах Києво-Печерської лаври: зміна місця і функції протягом XVIII–XIX ст.	60
<i>Прокон’юк О. Б.</i>	Спроба типологізації церковних вкладів за предметом вкладання	64

Християнська церква у XIX – на початку XXI століть

<i>Бардік М. А.</i>	Проблема художньої автентичності в українському храмовому живописі (1840–1867)	68
<i>Бартош А. Є.</i>	Етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври за фотодокументами другої половини XIX – початку XX ст. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного	73
<i>Бурега В. В.</i>	Будівельні та реставраційні роботи на території Київської духовної академії та Києво-Братського монастиря у другій половині XIX ст.	77
<i>Веденев Д. В.</i>	Спрямованість діяльності гітлерівських спецслужб в релігійній сфері на окупованій території України	81
<i>Водотика С. Г.</i>	Історія релігії і церкви в Україні: Проблеми взаємодії науки і вищої освіти	86

<i>Заєць О. В.</i>	Бібліотека митрополита Тимофея Щербаського як приклад книжкової культури духовенства XVIII ст.	89
<i>Ластовська О. Л.</i>	Аскольдова могила в щоденниках київського митрополита Серапіона	92
<i>Ластовський В. В.</i>	Ліквідація Виноградського (Ірдинського) монастиря на Смілянщині у 1920-х рр.	94
<i>Львова О. Л.</i>	Ідея Бога у розумінні права	97
<i>Перепелиця А. І.</i>	Новий собор в Чигирині (друга половина XIX – початок XXI ст.)	100
<i>Пітателєва О. В.</i>	Творчість І. С. Їжакевича: до питання зображення святих у розписі лаврської Трапезної	107
<i>Путова Г. В.</i>	Приватні молитовники римо-католиків Києва у XX сторіччі (на прикладі парафії Святого Олександра)	112
<i>Сенченко Н. М.</i>	Церковні пам'ятки як вагомий чинник освітньо-виховної діяльності	116
<i>Чистяков В.</i> <i>Шуміло В. В.</i>	Історичне вивчення постаті митрополита Арсенія Мацієвича (1697–1772) як фактор формування світобачення семінаристів у російських та українських емігрантських осередках XX ст.	120
<i>Яненко А. С.</i>	Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського музейного городка	129
<i>Studnicka-Mariańczyk K., Adamus A.</i>	Occupation of the German in Sieradz based on the Chronicle of Sister Paulina Jaskulanka	135

Мазепіана в наукових студіях

Іван Мазепа і його доба в джерелах

<i>Вовк О. Б.</i>	Огляд документів гетьмана Івана Мазепи в фондах і колекціях ЦДІАК України	143
<i>Ковалевська О. О.</i>	Церковна політика Івана Мазепи за актовими джерелами	150
<i>Крайній К. К.,</i> <i>Крайня О. О.</i>	Мазепіана: проблеми верифікації	156
<i>Walczak-Mikołajczakowa M.,</i> <i>Mikołajczak W. A.</i>	Poglądy religijne hetmana Filipa Orlika (na podstawie “Diariusza podróznego”)	167
<i>Пономарьов О. М.</i>	Зовнішня політика валаського господаря Константина Бринковяну 1692–1700 рр.	172

Дослідження та збереження християнських пам'яток мазепинського бароко: теорія і практика

<i>Адруг А. К.</i>	Про атрибуцію церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври	188
<i>Варивода А. Г.</i>	Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського і Глухівського Успенського монастирів початку XVIII ст.: серійне виробництво гаптованих творів	191
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури м. Білопілля Сумської області	196
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментация тла українських ікон доби “мазепинського” бароко	200
<i>Зайцева В. О.</i>	Троїцька надбрамна церква в кінці XVIII – на початку XX ст.: особливості змін зовнішнього убранства храму	204
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Ікони цокольного ряду з іконостасів підземних храмів Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври	209
<i>Люта Т. Ю.</i>	Трапезна церква свв. Бориса і Гліба Києво-Братського монастиря: історія будівництва та функціонування	212

<i>Марголіна І. Є.</i>	Іван Мазепа в історії Києво-Кирилівського Свято-Троїцького монастиря	218
<i>Науменко В. В.</i>	State of Kyiv defensive works of the 18 th – the beginning of the 20 th century in modern city landscape according to photofixation	223
<i>Нікітенко Н. М.</i>	Головні намісні ікони Софії Київської доби Івана Мазепи	225
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Дослідження техніки і технології групи ікон з Успенського собору	230
<i>Філіпова Г. В.</i>	“Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”: гетьман Мазепа та Онуфріївська вежа Києво-Печерської лаври	234

“Дніпровська Русь”: історія та археологія

<i>Моця О. П.</i>	Сакральне і світське в діяльності Володимира Святославича	242
<i>Івакін В. Г., Бобровський Т. А., Зоценко І. В.</i>	Археологічні дослідження на території Національного заповідника “Софія Київська” (2018–2019 рр.)	245
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М.</i>	Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р.	247
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Джсік Михал, Сорокун А. А.</i>	Результати археологічних досліджень на Пороссі у 2018 р.	249
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Оленич А. М., Лавров В. М.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі	252
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Осадчий Р. М.</i>	Археологічні розвідки 2018 р. на території Київської області. Пам’яткоохоронний аспект	253
<i>Костенко Н. В.</i>	Внесок Володимира Заболотного-художника у збереження церковних пам’яток архітектури Переяслава	256
<i>Павлик Н. М.</i>	Михайлівська церква в Переяславі: правові колізії культурно-охоронного збереження	260
<i>Павлова В. В., Федорин М. О., Снівак О. Б.</i>	“Археологічний портрет стародавнього Києва...” – проект успішної співпраці ДІАЗ “Стародавній Київ” та Інституту археології НАН України	265
<i>Дунайна І. Г., Тетеря С. А.</i>	Музеєфікація культових споруд у Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”	267
<i>Тетеря С. А., Костюк Н. В.</i>	Непересічні постаті Переяславщини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)	273
<i>Чирка Л. Г.</i>	Христос як “символ” істинної людини у філософії Г. Сковороди	278

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бібіков Д. В.</i>	Про поширення обряду кремації на місці на Дніпровському Лівобережжі за давньоруської доби	281
<i>Коваленко О. О.</i>	Церковне будівництво родини Милорадовичів на Чернігівщині	285

<i>Нижник Л. М.</i>	Склад священнослужителів П'ятницької церкви м. Чернігова за кліровими відомостями XIX–XX ст. та реєстраційними картками початку XX ст.	288
<i>Руденок В. Я.</i>	Дитячі поховання в Антонієвих печерах Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря. Спроба інтерпретації	293
<i>Токарєв С. А.</i>	Вихідці з козацької старшини Ніжинського полку другої половини XVII–XVIII ст. у складі духовенства	296
<i>Травкіна О. І.</i>	“Зерцало от писанія Божественнаго” як літературна пам'ятка на пошану гетьмана Івана Мазепи	299
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження рову Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	304
Список скорочень		306

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 35,8. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ,
ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОНАВСТВА ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ім. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
СІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2019

КИЇВ – 2019